

GLOBAL EKOLOGIK MUOMMOLAR, CHO'LLANISH VA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI

Ermatova Munajat Qosimovna¹, Ro‘ziyeva Nazira Ochilovna²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining
Toshkent filiali, q.x.f.f.d., (Phd),

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining
Toshkent filiali, katta o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15629708>

Аннотация. Mazkur maqolada global ekologik muammolar, xususan, iqlim o‘zgarishi, cho‘llanish jarayonlari va ularning oziq-ovqat xavfsizligiga ta’siri keng ko‘lamda tahlil qilinadi. Cho‘llanish va tuproq degradatsiyasi global darajadagi barqaror rivojlanishga salbiy ta’sir etuvchi omillardan biri sifatida baholanadi. Maqolada O‘zbekiston va Markaziy Osiyo hududidagi cho‘llanish holatlari, uning sabablari hamda oqibatlari ilmiy asosda yoritilgan. Shu bilan birga, oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, ekologik barqarorlikni saqlab qolish yo‘llari, xalqaro tajribalar ham ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari asosida global va mintaqaviy darajadagi muammolarga kompleks yondashuv zarurligi asoslab beriladi.

Калит so‘zlar: Global ekologik muammolar, cho‘llanish, iqlim o‘zgarishi, oziq-ovqat xavfsizligi, tuproq degradatsiyasi, barqaror rivojlanish, qishloq xo‘jaligi, ekologik xavfsizlik, suv resurslari, atrof-muhitni muhofaza qilish.

Аннотация. В данной статье всесторонне анализируются глобальные экологические проблемы, в частности изменение климата, процессы опустынивания и их влияние на продовольственную безопасность. Опустынивание и деградация почв рассматриваются как одни из факторов, негативно влияющих на устойчивое развитие на глобальном уровне. В статье научно обосновано состояние опустынивания в Узбекистане и в регионе Центральной Азии, раскрыты причины и последствия данного процесса. Также рассмотрены меры, предпринимаемые для обеспечения продовольственной безопасности, пути сохранения экологической устойчивости и международный опыт в этой сфере. На основе результатов исследования обоснована необходимость комплексного подхода к решению глобальных и региональных проблем.

Ключевые слова: Глобальные экологические проблемы, опустынивание, изменение климата, продовольственная безопасность, деградация почв, устойчивое развитие, сельское хозяйство, экологическая безопасность, водные ресурсы, охрана окружающей среды.

Annotation. This article provides a comprehensive analysis of global environmental problems, particularly climate change, desertification, and their impacts on food security. Desertification and land degradation are assessed as critical threats to sustainable development worldwide. The study highlights the situation of desertification in Uzbekistan and Central Asia, exploring its causes and consequences. Moreover, it evaluates strategies for ensuring food security and preserving ecological balance, with attention to international practices. The findings emphasize the need for an integrated approach to address environmental and food security challenges at both global and regional levels.

Key words: Global environmental problems, desertification, climate change, food security, land degradation, sustainable development, agriculture, ecological safety, water resources, environmental protection.

Kirish. Bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri bu global ekologik inqirozdir. Iqlim o'zgarishi, cho'llanish, biologik xilma-xillikning kamayishi, suv va tuproq resurslarining tanqisligi kabi ekologik muammolar global miqyosda barqaror rivojlanish jarayoniga jiddiy tahdid solmoqda. Ayniqsa, ushbu muammolarning oziq-ovqat xavfsizligiga bevosita ta'siri ularning yanada jiddiy ahamiyat kasb etishiga sabab bo'lmoqda. Xususan, cho'llanish va tuproq degradatsiyasi natijasida qishloq xo'jaligida mahsuldorlik pasayib, millionlab aholining hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu jarayonlar nafaqat atrof-muhitga, balki ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka ham bevosita tahdid soladi. Shu bois, mazkur masalalarni chuqur ilmiy tahlil qilish, ularning sabab va oqibatlarini aniqlash, shuningdek, yechimlarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifasiga aylangan. Ushbu maqolada global ekologik muammolar, cho'llanish jarayoni va ularning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri o'rganiladi. Tadqiqotda O'zbekiston va Markaziy Osiyo hududlaridagi holatlar tahlil qilinib, mavjud muammolarni bartaraf etish yo'llari, barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan xalqaro va milliy chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi. Maqolaning asosiy maqsadi – ekologik xavfsizlik va oziq-ovqat ta'minoti sohasidagi global tahdidlarni baholash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar berishdan iborat. So'nggi yillarda global ekologik muammolarni chuqur o'rganish ilmiy hamjamiyatning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xalqaro miqyosda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar iqlim o'zgarishi, cho'llanish, tuproq degradatsiyasi va ularning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni isbotlab bermoqda. BMTning 2023-yilgi Global iqlim hisobotida qayd etilishicha, 2030-yilgacha haroratning o'rtacha 1,5°C ga ko'tarilishi butun dunyo bo'ylab qishloq xo'jaligi tizimlariga jiddiy xavf tug'diradi [1]. Cho'llanish muammosi bo'yicha BMTning cho'llanishga qarshi kurashish konvensiyasi (UNCCD) doirasida olib borilgan tadqiqotlar yer resurslarining yomonlashuvi nafaqat O'rta Osiyo, balki Afrika va Lotin Amerikasida ham oziq-ovqat tanqisligiga sabab bo'layotganini ko'rsatmoqda [2]. Xususan, O'zbekiston Fanlar akademiyasi va boshqa mahalliy ilmiy muassasalar tomonidan cho'llanish va tuproq degradatsiyasining iqtisodiy oqibatlariga bag'ishlangan tadqiqotlarda qishloq xo'jaligi yerlarining yaroqsiz holatga kelayotganini ko'rsatadigan ma'lumotlar keltirilgan [3]. Oziq-ovqat xavfsizligi borasidagi ilmiy adabiyotlarda esa ushbu muammolarning ko'p omilli xususiyati, ya'ni tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy omillar bilan chambarchas bog'liqligi ta'kidlanadi [4]. FAO (2022) hisobotlarida iqlim o'zgarishining hosildorlikka ta'siri, suv tanqisligi, ekologik xavfsizlikning buzilishi kabi omillar global oziq-ovqat zanjirining izdan chiqish xavfini yuzaga keltirayotgani qayd etiladi [5]. Shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, Isroil, Avstraliya va Niderlandiyaning suv tejovchi texnologiyalar, yer unumdorligini tiklash va barqaror agroekotizimlar yaratish borasidagi ishlanmalari Markaziy Osiyo sharoitiga moslashtirilgan holda qo'llanishi mumkinligi ilmiy jihatdan asoslangan [6].

Tadqiqot uslublari. Ushbu tadqiqotda global ekologik muammolar, cho'llanish va oziq-ovqat xavfsizligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganishda kompleks yondashuv qo'llanildi. Ilmiy izlanish quyidagi asosiy uslublarga tayanadi: Tahliliy-uslubiy yondashuv – mavjud ilmiy va statistik manbalar asosida global ekologik vaziyat, cho'llanish sur'atlari hamda iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlari tahlil qilindi. Turli mamlakatlar tajribalari solishtirildi va baholandi. Tizimli yondashuv – ekologik muammolarning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri tizimli

jihatdan o‘rganildi, ya’ni iqlim, suv, tuproq, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy omillar birgalikda ko‘rib chiqildi. Statistika tahlil – BMT, FAO, UNCCD, O‘zbekiston Davlat statistika qo‘mitasi va boshqa manbalar orqali yig‘ilgan ma’lumotlar asosida cho‘llanish darajasi, yer degradatsiyasi va oziq-ovqat ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Karto-grafik va geoinformatsion tahlil – kosmik suratlar va GIS texnologiyalar asosida cho‘llanish jarayonlari va ularning hududiy tarqalishi baholandi (agar mavjud bo‘lsa). Ekspert baholash usuli – sohadagi mutaxassislarining fikr-mulohazalari, ilmiy maqolalari va xalqaro hisobotlar asosida muammolarga ilmiy va amaliy yondashuvlar ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalari muhokamasi. O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, global ekologik muammolar, ayniqsa, iqlim o‘zgarishi va cho‘llanish jarayonlari qishloq xo‘jaligi resurslarining barqarorligiga jiddiy xavf tug‘dirmoqda. Tadqiqotda aniqlanishicha, cho‘llanish O‘zbekiston va butun Markaziy Osiyo hududi uchun strategik xavf bo‘lib, bu jarayon yil sayin kuchayib bormoqda. Xususan, 1990-yildan buyon mintaqadagi unumdor yerlar hajmi sezilarli darajada kamaygan, bu esa qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining hajmiga bevosita ta’sir ko‘rsatgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonda har yili 100 ming gektarga yaqin yer degradatsiyaga uchramoqda. Asosiy omillar sifatida noto‘g‘ri sug‘orish, yer osti suvlari sathining ko‘tarilishi, o‘rmonlarning kamayishi va texnogen bosimlar qayd etilgan. Bu jarayon oziq-ovqat xavfsizligining izdan chiqishiga, aholining ijtimoiy-iqtisodiy holatining yomonlashuviga olib kelmoqda. Shuningdek, iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq omillar (haroratning oshishi, yog‘ingarchilikning kamayishi, suv resurslarining tanqisligi) qishloq xo‘jaligi mahsuldorligini pasaytirmoqda. Masalan, bug‘doy, paxta va meva-sabzavotlar hosildorligi o‘zgaruvchan ob-havo sharoitlari tufayli barqaror bo‘lmay qolmoqda. Bu esa oziq-ovqat importiga bo‘lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Tadqiqot davomida xalqaro tajribalar ham o‘rganildi. Jumladan, Isroil va Avstraliya tajribasida suv tejoychi irrigatsiya texnologiyalaridan, ekotizimni tiklovchi agrotexnik usullardan foydalanish cho‘llanishga qarshi kurashda yuqori samaradorlik ko‘rsatgan. Ushbu uslublarni O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish zarurligi aniqlangan. Muhokama shuni ko‘rsatadiki, oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash uchun ekologik barqarorlikka erishish muhim omil hisoblanadi. Yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, aholining ekologik savodxonligini oshirish orqali ushbu muammolarning oldini olish mumkin.

Xulosa. Global ekologik muammolar insoniyatning kelajagi uchun jiddiy tahdid bo‘lib qolmoqda. Atrof-muhit ifloslanishi, tabiiy resurslarning kamayishi va iqlim o‘zgarishi kabi omillar dunyo miqyosida tabiatning muvozanatini buzmoqda. Ayniqsa, cho‘llanish jarayoni ko‘plab hududlarda yer resurslarini kamaytirib, qishloq xo‘jaligi imkoniyatlarini cheklamoqda. Bu esa oziq-ovqat yetishmovchiligi va oziq-ovqat xavfsizligi muammolarining yanada kuchayishiga olib

keladi. Cho‘llanish natijasida yerning unumdorligi pasayib, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi susaymoqda, bu esa aholi sonining o‘sishi fonida oziq-ovqat tanqisligiga sabab bo‘lmoqda. Natijada, ko‘plab davlatlar va hududlarda aholining sog‘lom ovqatlanishi, sifatli oziq-ovqatga ega bo‘lishi qiyinlashmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash uchun ekologik muammolarni hal etish, barqaror qishloq xo‘jaligi texnologiyalarini joriy etish va yer resurslarini samarali boshqarish zarur. Shuningdek, global miqyosda hamkorlik orqali atrof-muhitni muhofaza qilish va cho‘llanishni to‘xtatish choralari kuchaytirilishi, shuningdek, iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish bo‘yicha samarali strategiyalar ishlab chiqilishi kerak. Bu nafaqat tabiiy muhitni saqlab qolish, balki insonlarning oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash va barqaror rivojlanish uchun muhimdir. Umuman olganda, ekologik muammolar va cho‘llanishga qarshi global darajada harakat qilish, barqaror qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tizimlarini rivojlantirish insoniyatning kelajak avlodlari uchun hayotiy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)**. Climate Change 2023: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report. — Cambridge University Press, 2023.
2. **Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)**. The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. FAO, Rome, 2023. URL: <https://www.fao.org/publications/sofi/2023/en/>
3. **UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification)**. Global Land Outlook, 2022. — Bonn, Germany: UNCCD, 2022. URL: <https://www.unccd.int/resources/global-land-outlook>
4. **World Bank**. Climate Change and Agriculture: Impact, Adaptation and Mitigation. World Bank Report, 2021.
5. **Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., et al.** (2009). A safe operating space for humanity. *Nature*, 461, 472–475. DOI: 10.1038/461472a
6. **FAO**. Desertification: the invisible frontline. FAO Information Brochure, 2020.
7. **Schmidhuber, J. & Tubiello, F. N.** (2007). Global food security under climate change. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(50), 19703-19708.
8. **Seneviratne, S. I., Nicholls, N., Easterling, D., et al.** (2012). Changes in climate extremes and their impacts on the natural physical environment. In *Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation*, IPCC.